

CONSIDERAȚII PRIVIND ROLUL DREPTULUI ADMINISTRATIV ȘI CEL AL FAMILIEI ÎN APLICAREA CONCEPTULUI AUTOCONTROL CA MIJLOC DE REGLARE SOCIALĂ

Prof univ. dr. habil. Alina Livia NICU

*Universitatea din Craiova
nicu1940ion@gmail.com*

ABSTRACT: Considerations regarding the role of administrative law and the role of the family in applying the concept of self-control as a means of social regulation.

This paper emphasizes the role of self-control in creating and maintaining social relations based on collaboration, mutual help, mutual protection so that social peace is the natural result of human interactions, and daily extremism does not exist. The role of administrative law is analyzed, both as a branch of law and as a science, in understanding the importance of the concept of self-control. It is analyzed whether and to what extent public authorities, cultural and educational institutions can get involved in the learning of self-control skills by humans. The paper highlights the importance of the family in defining the behavioral tendencies of a child and a young person and the necessity and usefulness of the partnership relationship between the family and the state in the activity of preventing the deviant behavior of children and young people.

It is argued that self-control is the main solution to reducing individualistic tendencies and eliminating extremism, but it can only really exist as a solution if there is a solid cultural foundation. Only an educated man, a man with a sufficient level of culture to correctly understand the surrounding reality and the social role of the verb "to refrain" from harming the environment and your fellow man, can self-control and self-censor. Proposals are formulated.

Keywords: *administrative law, self-control, means of social regulation, my self, everyday extremism.*

Motivație

Trăim într-o societate a paradoxurilor. Multe dintre ele sunt șocante, greu de acceptat, însă, totuși, suntem informați zilnic despre ele sau, în unele situații, le percem zilnic. Unul dintre paradoxurile lumii contemporane este acela că în timp ce preocupările pentru cunoașterea spațiului¹ sunt concretizate în demersuri tot mai evaluate, vorbindu-se deja despre turismul spațial², pe pământ este sărăcie³ și, încă, foamete, copiii fiind puternic afectați de lipsa hranei⁴. Alt paradox se referă la faptul că, deși regimurile totalitare sunt tot mai puține în lume, iar regimurile democratice⁵ consacră prin nor-

1 A se vedea informațiile despre misiunea "Mars 2020", misiune având obiective aparținând domeniului științific interdisciplinar astrobiologie, misiune care a început cu lansarea la data de 30 iulie 2020 a unui rover (numit *Perseverance*) împreună cu o dronă-elicopter (denumită *Ingenuity*) pentru explorarea planetei Marte. https://ro.wikipedia.org/wiki/Explorarea_planetei_Marte, vizitat la 1 noiembrie 2024.

Respectivul rover a fost construit de Jet Propulsion Laboratory. [https://ro.wikipedia.org/wiki/Perseverance_\(rover\)](https://ro.wikipedia.org/wiki/Perseverance_(rover)), vizitat la 1 noiembrie 2024.

Confirmarea faptului că a aterizat pe Marte a fost făcută la data de 18 februarie 2021. <https://www.nasa.gov/news-release/touchdown-nasas-mars-perseverance-rover-safely-lands-on-red-planet/> accesat la 1 noiembrie 2024.

2 La 29 august 2024 compania Blue Origin anunța că "și-a încheiat cu succes al șaptelea zbor spațial uman și al 25-lea zbor pentru programul New Shepard", având 6 turiști la bord. <https://www.blueorigin.com/news/ns-25-mission-updates>, accesat la 1 noiembrie 2024.

3 Comunicat de presă - World Vision România, <https://www.agerpres.ro/comunicate/2023/10/16/comunicat-de-presa-world-vision-romania--1187090>, accesat la 1 noiembrie 2024.

4 În comunicatul de presă al World Vision România din 16 octombrie 2023 s-a precizat "Aproape patru din zece (37%) părinți la nivel global spun despre copiii lor că nu primesc nutrienții adecvați de care au nevoie zilnic, iar 21% afirmă că copiii lor s-au culcat flămânzi în ultimele 30 de zile. Așa arată rezultatele unui nou studiu global realizat la comanda organizației internaționale World Vision în 16 țări în contextul Zilei Internaționale a Hranei (16 octombrie).

La nivel țării noastre, 2 din 10 copii spun că familia le asigură doar uneori sau nu le asigură niciodată suficientă mâncare, conform ultimului raport Bunăstarea copilului din mediul rural realizat de World Vision România. Totodată, 14% dintre copiii cu vârsta între 15 și 18 ani mănâncă o pâine sau mai mult pe zi. Același procent de tineri se duc frecvent sau întotdeauna la culcare nemăncați, iar pentru 9% aceasta este o rutină."

<https://www.agerpres.ro/comunicate/2023/10/16/comunicat-de-presa-world-vision-romania--1187090>, accesat la 1 noiembrie 2024.

5 "**DEMOCRAȚIE, democrații**, s. f. Formă politică de organizare a societății, în care puterea este exercitată în diferite feluri de masele largi ale poporului", Dicționarul explica-

me juridice drepturi și libertăți fundamentale din ce în ce mai numeroase⁶, ceea ce ar trebui să însemne că oamenii, exercitând puterea împreună, vor avea în vedere să acționeze spre binele fiecăruia, totuși acest fapt nu se făptuiește. Vedem și auzim zilnic despre violență fizică, auzim zilnic forme de violență verbală. Cuvântul "bullying" s-a transformat dintr-un neologism, care să genereze curiozitate ca urmare a noutății sale, în fenomen social⁷, existând preocupări pentru înțelegerea cauzelor care îl determină și găsirea metodelor de eradicare a acestuia. Zilnic vedem, obositor de repetitiv, diferite forme de egocentrism în toate domeniile existenței umane. Nepăsarea a înlocuit compasiunea, iubirea de aproapele devenind pentru mulți o utopie inutilă. De la mic la mare oamenii exprimă nemulțumiri referitoare la relațiile sociale și chiar la ei înșiși. Cu privire la decidenții de la diversele niveluri ale sistemului politico-administrativ frecvent se afirmă: "Cine se gândește la noi? Nimeni. Nu-i interesează decât de ei. Se adresează nouă doar când urmează alegeri, apoi ne uită." Se transferă astfel în mod tranșant responsabilitatea pentru toate insatisfacțiile către celălalt, către altul, în special către decidenți, ignorând total posibilitatea ca eul să aibă vreun rol în această stare de nemulțumire. Totuși, uneori, în special persoane ajunse la vârsta senectuții, afirmă: "Suntem răi. Cum de mai ține Dumnezeu Pământul?", conducând raționamentul către varianta că fiecare om are partea lui de responsabilitate față de aspectul relațiilor sociale într-o colectivitate dată.

tiv al limbii române, București, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1975, p.242.

6 Ioan-Gheorghe Rotaru, "A look at how the concept of human rights has evolved over time", în *Journal For Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății de Conștiință)*, vol 11, nr.2 (2023), pp.825-874.

7 Organizația Salvați Copii precizează că "Bullying-ul este un fenomen care apare la nivelul grupurilor de copii și se referă la comportamente variate care umilesc și exclud prin natura lor, sunt repetate sau fac parte dintr-un tipar care se manifestă pentru o perioadă de timp. Cel mai adesea, comportamentele de tip bullying sunt ascunse de ochii adulților și continuă în absența unor măsuri specifice de intervenție. Așadar, bullying-ul are consecințe pentru toată lumea – chiar și pentru aceia care, inițial, nu par implicați." și că "studii recente" au arătat că "73% dintre elevi au fost martorii unei situații de bullying în mediul școlar; 3 din 10 copii sunt excluși în mod constant din grupul de colegi; 3 din 10 copii sunt amenințați cu bătaia sau lovirea de către colegi; 1 din 4 copii a fost umilit în fața colegilor", <https://www.salvaticopiii.ro/ce-facem/protectie/protectie-impotriva-violentei/prevenirea-violentei-in-scoala>, vizitat la 1 noiembrie 2024.

În calitate de cadru didactic în domeniul științelor juridice am permanent în atenție ca discursul meu să ajute auditoriul să înțeleagă fiecare concept ca un element dintr-o structură articulată, structură care are o misiune clară în societate și care nu este o creație pur toretică, ci este, dimpotrivă, o creație teoretică având aplicabilitate și finalitate practică, o creație pe care dacă nu o utilizezi corect poți afecta relațiile sociale și îmbolnăvi societatea. Așa cum politicile de sănătate publică au ca scop păstrarea sănătății fizice a membrilor unei colectivități date, tot astfel activitatea de reglementare a parlamentului și a altor autorități publice cu competența de a emite acte administrative normative are misiunea de a asigura sănătatea relațiilor sociale, deci, a vieții în orice colectivitate. Totuși, totdeauna subliniez că rolul normelor juridice, în general, rolul normelor juridice de drept administrativ, în particular, este acela de a arăta calea comportamentală pentru oricine, nu acela de a constrânge ori de a sancționa. Altfel spus, normele ne descriu ceea ce trebuie făcut, iar noi, de bună voie, trebuie să adoptăm conduita dorită, dar care să se încadreze în limitele fixate de cadrul juridic. Se ajunge, iată, la opțiunea noastră de a alege conduita pe care dorim să o manifestăm. Deci la conceptul de autocontrol⁸.

Pornind de la realitatea înconjurătoare, în care starea de insatisfacție generează stări depresive (chiar suicid), intoleranță, violență verbală și violență fizică, am ales să analizez în ce măsură dreptul administrativ poate fi un instrument cu valoare de mijloc de reglare social, un instrument care poate ajuta la îmbunătățirea stării de fapt prin intermediul administrației publice și a fiecăruia dintre noi.

1. Rolul dreptului administrativ în înțelegerea importanței conceptului autocontrol

1.1. Rolul dreptului administrativ ca ramură de drept

Meditând cu privire la calitatea relațiilor sociale și a modului de a asigura oricărui om o stare de confort fizic și psihic prin aplicarea politicilor publice, prin acțiunea concretă a agenților publici, am afirmat că⁹ "scopul

8 "AUTOCONTROL, autocontroale, s.n. Control exercitat asupra propriei sale persoane", *Dicționarul explicativ al limbii române*, București, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1975, p. 63.

9 Iulian Nedelcu, Alina Livia Nicu, *Drept administrativ*, Editura Themis-Fundația Europeană Titulescu Filiala Craiova, Craiova, 2002, p. 12. Concluzia a avut în vedere opiniile

social reprezintă binele comun asigurat prin conservarea ordinii sociale și înfăptuirea justiției, cu mențiunile că binele comun reprezintă binele societății ca entitate transindividuală și că binele comun trebuie considerat în orice moment în corelație simultană cu binele individual”, respectiv că ”Scopul social trebuie să aibă calitatea ca, deîndată ce a fost însușit de individ ca fiind propriul scop, să permită materializarea tuturor scopurilor individuale concrete, cu condiția ca acestea să nu contravină ordinii de drept și să nu fie imorale.” Deci, binele comun și binele individual sunt total dependente de ordinea socială și de înfăptuirea justiției.

Pentru ca ordinea socială să fie conservată și să se poată vorbi despre înfăptuirea justiției este nevoie să existe câteva elemente:

- a) un ansamblu de norme juridice care să definească, să precizeze, astfel consacându-le, un ansamblu de valori fundamentale pentru colectivitatea căreia îi sunt destinate normele juridice, valori pe care colectivitatea să le respecte și să le protejeze;
- b) un ansamblu de proceduri și mijloace cu ajutorul cărora normele juridice să fie făcute cunoscute, astfel încât orice membru al colectivității să adopte o conduită conformă;
- c) un sistem de entități special create pentru a acționa cu scopul de a materializa condițiile necesare oamenilor pentru a putea afla despre existența și despre conținutul legislației, sistem numit administrație publică (în accepțiunea structurală a conceptului);
- d) o mulțime de norme juridice care să reglementeze aspectele legate de activitatea de transpunere în practică a legislației, inclusiv organizarea și funcționarea entităților care compun sistemul administrației publice, mai exact un drept special numit drept administrativ.

Deci, dreptul administrativ, în accepțiunea de ramură de drept, reprezintă ansamblul normelor juridice care reglementează relațiile sociale (inclusiv de natură conflictuală) care se formează în activitatea de organizare a executării, de executare și de garantare a executării legii, în legătură cu organizarea și exercitarea competenței – în regim de drept administrativ – de către alcătuirile sociale care formează administrația publică și în legă-

exprimate în literatura de specialitate: Dan Claudiu Dănișor, *Drept constituțional și instituții politice*, București, Editura Științifică, 1998, pp. 52-53; R. P. Marie-Benoît Schwalm, *La société, L'Etat*, Flammarion, 1937, p. 24.

tură cu stări conflictuale existente, pe de o parte, între structuri din sectorul public (care nu aparțin administrației publice) sau structuri private învestite cu autoritate publică, și, pe de altă parte, cei vătămați în drepturile sau interesele¹⁰ lor legitime prin actele administrative emise de aceste structuri în activitatea de aplicare a legii ori prin inacțiunea lor.¹¹

Se pune întrebarea: poate fi dreptul administrativ, în accepțiunea de ramură de drept, un instrument utilizabil pentru îmbunătățirea conduitei indivizilor astfel încât crearea și menținerea unor relații sociale bazate pe colaborare, ajutor reciproc, protecție reciprocă să fie rezultatul firesc al interacțiunilor umane, iar extremismul cotidian să nu existe? Evident răspunsul afirmativ rezultă din definiția conceptului. Un program de guvernare devine realitate cu ajutorul normelor juridice. Deci, ar trebui să fie suficient ca normele de drept administrativ, fie că sunt cuprinse în legi, fie că sunt cuprinse în acte administrative normative, să aibă un conținut care să răspundă imperativelor sociale care au dat conținutul programului de guvernare validat de Parlament prin acordarea votului de încredere Guvernului la investire pentru a fi create premisele existenței unei stări de confort în relațiile sociale pentru orice individ. În continuare, însă, este nevoie a fi îndeplinite încă două condiții. Prima se referă la calitatea prestației personalului din administrația publică, acela care poate evidenția valoarea normelor juridice de drept administrativ pe care le aplică și faptul că acestea îl protejează pe cetățean, sau, printr-o prestație defectuoasă, poate crea o imagine defectuoasă cadrului legal și decidenților care l-au creat. Deci, oricât de valoroase ar fi normele de drept administrativ, evidențierea valorii lor prin prestația resursei umane din administrație depinde de aptitudinea fiecărui angajat din administrație de a-și autocontrola calitatea prestației. Altfel spus, aprecierea calității normelor de drept administrativ și a importanței lor sociale de către cetățeni depinde de conceptul de autocontrol aplicat personalului din administrația publică sau celui asimilat. A doua condiție vizează cetățeanul destinat și beneficiar al normelor juridice de drept administrativ. Astfel, în dreptul administrativ operează metoda convingerii, constrângerea fiind excepția. Cetățeanului i se creează condițiile pentru a afla despre conținutul nor-

10 Art. 52, *Constituția României*, 2003.

11 Alina Livia Nicu, *Drept administrativ*, București, Editura Didactică și Pedagogică, 2011, p. 114.

melor juridice, pentru a le putea aplica, dar este nevoie de autocontrolul conduitei sale pentru a nu încălca limitele definite de cadrul legal. Practic, rolul măsurii punitive sau măsurii stimulative cuprinse în norma juridică de drept administrativ este acela de jalon pentru conduită, prin sancțiunea sau măsura de stimulare cuprinsă în conținutul ei, norma îl conduce pe destinatarul normei spre autocontrolul conduitei.

Se impune menționat că există, totuși, un impediment în considerarea dreptului administrativ, în accepțiunea de ramură de drept, ca fiind un instrument utilizabil și eficace pentru îmbunătățirea conduitei indivizilor astfel încât crearea și menținerea unor relații sociale bazate pe colaborare, ajutor reciproc, protecție reciprocă să fie rezultatul firesc al interacțiunilor umane, iar extremismul cotidian să nu existe. Este vorba despre nivelul de cultură juridică sau, cel puțin, nivelul de educație civică al cetățenilor.

1.2. Rolul dreptului administrativ ca știință

Dreptul administrativ în accepțiunea de știință trebuie înțeles ca fiind acea știință juridică menită a studia fenomenul administrativ, studiind deopotrivă conținutul conceptelor și reglementările aferente¹², în obiectul de studiu al științei Drept administrativ fiind inclus dreptul administrativ în accepțiunea de ramură de drept.

Ca orice știință, dreptul administrativ analizează, sintetizează și creează cunoaștere cu privire la obiectul propriu de studiu, în cazul său fenomenul administrativ. Deci, poate contribui la îmbunătățirea calității relațiilor sociale prin clarificarea ori redefinirea unor concepte, prin definirea unor concepte noi și chiar prin analiza critică a unor reglementări. Astfel, cetățeanul poate înțelege mai bine fenomenul administrativ și importanța autocontrolului pentru materializarea scopului social, care include și binele individual. Totuși, ca și în cazul dreptului administrativ în accepțiunea de ramură de drept, nivelul de cultură juridică sau, cel puțin, nivelul de educație civică al cetățenilor limitează efectul social al științei Drept administrativ în materie de influențare pozitivă a conduitei indivizilor astfel încât crearea și menținerea unor relații sociale bazate pe colaborare, ajutor reciproc, protecție reciprocă să fie rezultatul firesc al interacțiunilor umane, iar extremismul cotidian să nu existe.

12 Alina Livia Nicu, *op.cit.*, p. 110.

2. Aspecte privind implicarea autorităților publice, instituțiilor de cultură și de învățământ în deprinderea abilității autocontrol

2.1. Implicarea autorităților publice

Autoritățile publice, împreună cu celelalte elemente structurale ale sistemului administrației publice, au un spațiu limitat de acțiune în materia determinării individului să își autocontroleze conduita. Mai exact, așa cum am arătat deja, pot fi elaborate reglementări care să conțină sancțiuni pentru comportamentul deviant ori măsuri stimulative pentru adoptarea unui comportament conform, încercând prin prezența acestora să direcționeze individul către comportamentul care să îi aducă starea optima de bine social: măsura stimulativă îl va motiva să se conformeze pentru a primi recompensa, iar sancțiunea îl va determina să se conformeze pentru a nu-i fi aplicată. Aici totul se oprește. Tot ce mai poate fi făcut este desfășurarea unui amplu demers de popularizare și explicare a conținutului normelor juridice, deci, de creștere a nivelului de informare a publicului, dar efectul unor astfel de campanii de informare nu este sigur că va consta în îmbunătățirea semnificativă a calității relațiilor publice. Totuși se pot înregistra progrese.

Al doilea mijloc de acțiune este exercitarea constrângerii administrative. Prin constrângere administrativă se înțelege¹³ "totalitatea măsurilor dispuse de organele administrației publice, în temeiul legii și cu folosirea puterii publice, în scopul de a preveni săvârșirea de fapte antisociale, de a sancționa comiterea unor asemenea fapte, de a apăra drepturile și luibertățile cetățenilor, de a executa obligațiile acestora sau de a pune în executare obligațiile dispuse de sautorități publice di sfera celor trei clasice puteri sau din afarta acestora". Ansamblul de măsuri menționat poate cuprinde acte juridice, operațiuni administrative și fapte materiale. În literatura de specialitate a fost realizată o clasificare a măsurilor de constrângere¹⁴ în raport

13 Verginia Vedinaș, *Drept administrativ*, Ediția a VI-a revăzută și actualizată, București, Editura Universul Juridic, 2011, p.254

14 Verginia Vedinaș, *op.cit.*, p. 255.

În raport de scopul urmărit au fost definite: "măsuri fără caracter sancționator", numite și "măsuri de poliție administrativă", care au rol preventiv; "măsuri cu caracter sancționator"; "măsuri de executare silită". În raport de obiectul măsurii au fost identificate: măsuri referitoare la persoane, referitoare la bunuri, referitoare la acte juridice sau operațiuni ad-

de scopul urmărit, în raport de obiectul măsurii, în raport de organul care le dispune și în raport de regimul juridic aplicabil. Mențiunea referitoare la clasificare are menirea de a evidenția complexitatea acestui mijloc de acțiune al administrației publice, ceea ce conduce evident spre exigențe de nivel înalt cu privire la calificarea personalului din administrația publică și la calitatea prestației acestuia, respectiv la operativitatea cu care personalul acționează.

Un mijloc de acțiune direct este și realizarea unor servicii publice de calitate¹⁵, fundamentate pe principiile ”transparentei, egalității de tratament, continuității, adaptabilității, accesibilității, responsabilității și al furnizării serviciilor publice la standarde de calitate.”¹⁶

2.2. Implicarea instituțiilor de cultură

Instituțiile de cultură au un rol fundamental în direcționarea comportamentului uman. Mesajele transmise prin scris, oral, prin mijloace vizuale, prin muzică au cel mai mare impact asupra comportamentului uman. Ele pot și trebuie să promoveze constant, susținut, un concept care trebuie privit ca o valoare socială fundamentală pentru societatea contemporană în întreaga lume: nonviolența¹⁷.

ministrative, referitoare la protecția mediului înconjurător; măsuri cu caracter mixt. În raport de organul care le dispune au fost precizate ”măsuri dispuse exclusiv de organe ale administrației publice” și ”măsuri dispuse de organe ale administrației publice împreună cu alte organe de stat, cu structuri nestatale sau cu sprijinul cetățenilor”. În raport de regimul juridic aplicabil pot exista ”măsuri care se desfășoară într-un regim juridic administrativ exclusiv” ori ”măsuri care se desfășoară într-un regim juridic mixt”, caz în care sunt incidente și norme juridice aparținând altor ramuri de drept.

15 Vasilica Negruț, *Drept administrativ. Serviciul public. Proprietatea publică*, București, Editura C.H. Beck, 2020, pp.6-7.

16 Art 580, O.U.G. nr.57/2019 privind *Codul administrativ*.

17 Elena Davidescu, *Nonviolența - valoare socială necesară în educația copiilor în mediul familial și cel școlar*,

Nonviolența este definită ca fiind ”practica personală de a fi inofensiv pentru sine și pentru ceilalți, în orice condiție. Aceasta vine din credința că rănirea oamenilor, a animalelor sau a mediului nu este necesară pentru a obține un rezultat și se referă la o filozofie generală de abținere de la violență. Aceasta se poate baza pe principii morale, religioase sau spirituale sau poate fi din motive pur strategice sau pragmatice”¹⁸.

Televiziunile și media de socializare online au cel mai mare impact asupra populației încă din copilărie. În consecință, persoanele care au în proprietate asemenea instrumente au cea mai mare responsabilitate, împreună cu formatorii de opinie, dar, paradoxal, sunt supuși cel mai puțin acțiunilor de angajare a răspunderii juridice. Această stare de fapt este datorată nu lipsei cadrului legal, ci numărului impresionant de formatori de opinie în raport cu personalul instituțiilor care au competența de a verifica activitatea acestora, mai ales că este invocat obsesiv articolul 30 din Constituția României¹⁹, trecându-se cu mare ușurință peste prevederile alinutului (8) care prevede că ”Răspunderea civilă pentru informația sau pentru creația adusă la cunoștință publică revine editorului sau realizatorului, autorului, organizatorului manifestării artistice, proprietarului mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau de televiziune, în condițiile legii. Delictelor de presă se stabilesc prin lege”.

Având în vedere interesul final, care de cele mai multe ori este cel economic, este o utopie să ne așteptăm că asemenea actori sociali ar utiliza autocontrolul în gestionarea mesajului transmis. În consecință, pentru a

GLEDGNEDGIMBGMcBwgIFEC4YgATCAgsQLhiABBjHARivAcICBxAA-GIAEGBPCAggQABgTGBYYHsICChAAGBMYFhgeGA_CAggQABgTGBYYChgewgIGEAAAYFhgewgIEAAAYFhgeGA_CAggQABiABBiiBMICCBAA-GKIEGikFwgIEECEYFcICBRAhGJ8FmAMAKgcEMC4xOaAHsXM&scient=-gws-wiz-serp#vhid=zephyr:0&vssid=aritem-https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/397-404.pdf

18 Gene Sharp, *Sharp's Dictionary of Power and Struggle: Language of Civil Resistance in Conflicts*, Oxford University Press, New York, November 2011, <https://www.nonviolent-conflict.org/resource/sharps-dictionary-of-power-and-struggle-language-of-civil-resistance-in-conflicts/>, accesat la 4 noiembrie 2024, citat de https://ro.wikipedia.org/wiki/Nonviolen%C8%9B%C4%83#cite_note-1.

19 ”ARTICOLUL 30 Libertatea de exprimare

(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credințelor și libertatea creațiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.

(2) Cenzura de orice fel este interzisă.”

proteja copii și tinerii, respectiv pentru a se autoproteja, oamenii trebuie să își realizeze o cultură solidă, bazată pe valorile fundamentale, deja consacrate, astfel încât să poată selecta mesajele cu care sunt agresați permanent și să implementeze practici de autoprotecție.

2.3. Implicarea instituțiilor de învățământ

La nivelul Ministerului Educației și instituțiilor de învățământ există deja preocupare permanentă pentru prevenirea comportamentelor deviante, a extremismului. A fost elaborat chiar act normativ în materie. Este vorba despre Ordinul nr. 6.235 din 6 septembrie 2023 pentru aprobarea Procedurii privind managementul cazurilor de violență asupra antepreșcolarilor/ preșcolarilor/ elevilor și personalului unității de învățământ, precum și al altor situații corelate în mediul școlar și al suspiciunii de violență asupra copiilor în afara mediului școlar²⁰. Deci, există șapte scheme tip de management²¹ pentru cazurile: **”violență ușoară între antepreșcolari/ preșcolari/ elevi, săvârșită în mediul școlar”**; **”violență gravă între preșcolari/ elevi, săvârșită în mediul școlar”**; **”violență asupra antepreșcolarilor/ preșcolarilor/ elevilor, săvârșită de membri ai personalului unității de învățământ, în mediul școlar”**; **”violență asupra personalului unității de învățământ, săvârșită de elevi, în mediul școlar”**; **”suspiciune de violență comisă asupra copilului în afara mediului școlar”**; **”suspiciune de consum de substanțe psihoactive în rândul elevilor”**; **”suspiciune de port sau folosire, fără drept, de obiecte periculoase sau suspiciunea săvârșirii, de către elevi, a unei infracțiuni în mediul școlar”**. Problema este că personalul din învățământ este mult prea încorsetat de drepturile elevilor. Dacă formațiunile cu care s-ar lucra ar fi mai mici, atunci relațiile sociale la clasă ar permite cadrului didactic să interacționeze mai eficient, iar aspectele pedagogice ar fi mult mai prezente, discursul științific trebuind a fi totdeauna dublat de măiestria pedagogică. În acest mod modelul dascălului²² ar ajuta mai mult la educarea copiilor și tinerilor, autocontrolul comportamentului elevului rezultând ca un dat natural ce izvorăște din rolul său de discipol al maestrului.

20 Publicat în *Monitorul Oficial al României*, Partea I, nr. 856 din 22 septembrie 2023.

21 https://edu.ro/management_cazuri_violenta, accesat la 4 noiembrie 2024.

22 Ioan-Gheorghe Rotaru, “Valences of Education”, în *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, August 15-16, 2021, Princeton, NJ, United States of America, pp. 190-196.

Apreciem *de lege ferenda* necesare reglementări noi cu privire la formațiile de studiu, criteriul calității actului de predare și al rezultatului actului educativ trebuind a deveni la acest moment criteriul primordial în învățământ. Poblemele financiare trebuie a fi trecute pe planul secund pentru că existența unei populații tinere formată cu minim de cheltuieli dar și cu minim de rezultate în plan cultural și educativ are consecințe catastrofale asupra calității relațiilor sociale, asupra binelui public și binelui individual, inclusiv asupra siguranței personale a fiecăruia.

3. Aspecte privind implicarea familiei în practicarea autocontrolului de către copii și tineri

Apreciem că familia²³ are rolul cel mai important în imprimarea impulsului inițial în demersul de a deprinde abilitatea autocontrol. Absolut pertinent a fost formulată întrebarea: "Care este rolul unor factori parentali care influențează formarea autocontrolului la copii?"²⁴, ajungându-se la concluzia că "există o relație semnificativă între controlul parental și autocontrolul copilului", fiind identificat și "rolul moderatorilor în această relație".

Părintele trebuie să fie atent la faptele sale. Reprezentarea vizuală are efect mai puternic decât orice discurs. Copilul și tânărul privește comportamentul părintelui și va avea tendința să imite. Tonul părintelui, atitudinea, ținuta sunt primii factori care îl vor influența. Existența unei relații bazată pe afecțiune, pe încredere, pe dialog și explicație calmă generează convingerea că sistemul de valori al părintelui cuprinde valorile fundamentale, valorile pe care se va ridica edificiul comportamentului său. O familie în care relațiile sociale sunt armonioase, în care membrii familiei se sprijină reciproc, se protejează unii pe alții, dar în care fiecare membru știe că are și responsabilități și simte bucuria de a contribui cu un demers cât de mic la

23 Ioan-Gheorghe Rotaru, "Education and Religion in Jerusalem and Babylon, Viewed through the Prism of the Book of Daniel", in *Proceedings of the 17th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, June 1-2, 2020, edited by Julia M. Puauschunder, pp.154-160, Johns Hopkins University, Montgomery, United States of America, 2020.

24 Simona Ciocan, *Rolul unor variabile parentale în dezvoltarea autocontrolului la copii*, rezumat teză de doctorat, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, Școala Doctorală de Psihologie și Științe ale Educației, 2022, p.2.

https://www.psih.uaic.ro/a/_fis/sc_doc/ciocan_simona/rezumat.pdf, accesat la 4 noiembrie 2024.

binele familiei, cu siguranță va da societății adulți responsabili, civilizați și capabili de autocontrol, care vor ști că eul poate fi pe primul loc doar până unde nu produce discomfort celor din jur.

Atitudinea excesiv de protecționistă manifestată de părinți poate duce la știrbirea personalității copilului sau adolescentului, la formarea de deprinderi sociale nesănătoase cum ar fi lenea. Punerea la dispoziția copilului sau adolescentului a unor resurse materiale disproportionale în raport cu nevoile specifice vârstei, folosirea sistemului de recompense pentru orice faptă, chiar și pentru cele care țin de conduita obișnuită a unui individ de vârsta respectivă, conduce la alte deprinderi nesănătoase cum ar fi superficialitatea, aroganța, lipsa de respect față de muncă și de rezultatele muncii și chiar față de părinte, ajungându-se deseori la violență în momentul în care resursele materiale și financiare nu mai satisfac copilul sau tânărul.

Deci, autocontrolul este un concept vital pentru conduita oricărui părinte. Părintele trebuie să fie acela care utilizează autocontrolul pentru a oferi un model demn de urmat copilului său.

4. Concluzii

Autoritățile publice, familia, instituțiile de învățământ și cultură²⁵ trebuie să interacționeze pentru a identifica cele mai indicate practici prin care, la nivelul fiecărei colectivități, copiii și tinerii pot fi ajutați să deprindă autocontrolul cu toate formele sale: învingerea emoțiilor, respingerea tendințelor de a acționa spontan violent, respingerea provocărilor din mediul înconjurător natural sau social care i-ar putea afecta sănătatea și chiar viața.

Spre exemplu, în cadrul colegiilor prefecturale²⁶, din care fac parte și reprezentantul Inspectoratului Școlar Județean, directorul Direcției pentru Cultură de la nivel județean, inspectorul șef de la Inspectoratul de Poli-

25 Ioan-Gheorghe Rotaru, "Current Values of Education and Culture", in *Proceedings of the 24th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, August 15-16, 2021, Princeton, NJ, United States of America, p. 87.

26 Art.267, O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ

"Art. 267 Colegiul prefectural

(6) Atribuțiile colegiului prefectural privesc armonizarea activității serviciilor publice deconcentrate care au sediul în județul respectiv, precum și implementarea programelor, politicilor, strategiilor și planurilor de acțiune ale Guvernului la nivelul județului sau al localităților acestuia, respectiv la nivelul municipiului București, după caz, și sunt reglementate prin hotărâre a Guvernului."

ție județean, șeful Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog pot fi discutate aspectele care vizează măsuri concrete pentru prevenirea comportamentului deviant și dobândirea abilității de autocontrol, la care să fie invitați și reprezentanți ai asociațiilor de părinți, respective elevi.

Este un efort uriaș, dar absolut necesar, pentru a conserva valorile fundamentale ale societății românești și pentru a proteja tezaurul poporului nostru: copiii și tineretul.

Bibliografie :

- ♦ * * * *Dicționarul explicativ al limbii române*, București, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1975.
- ♦ CIOCAN, Simona, *Rolul unor variabile parentale în dezvoltarea autocontrolului la copii*, rezumat teză de doctorat, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, Școala Doctorală de Psihologie și Științe ale Educației, 2022.
- ♦ DĂNIȘOR, Dan Claudiu, *Drept constituțional și instituții politice*, București, Editura Științifică, 1998.
- ♦ DIAMOND, Adele, “Executive Functions”, *Annual Review of Psychology*, Vol.64, 2013, pp. 135-168.
- ♦ LEHTO, Juhani E., Petri Juujärvi, Libbe Kooistra and Lea Pulkkinen, “Dimensions of executive functioning: evidence from children”, *British Journal of Developmental Psychology*, 2003, Vol. 21, pp.59–80.
- ♦ MIYAKE, Akira; Naomi P. Friedman, Michael J. Emerson, Alexander H. Witzki, Amy Howerter, Tor D. Wager, Show more, “The Unity and Diversity of Executive Functions and Their Contributions to Complex “Frontal Lobe” Tasks: A Latent Variable Analysis”, *Cognitive Psychology*, Vol. 41, nr.1, august 2000, pp. 49-100.
- ♦ NEDELICU, Iulian, NICU, Alina Livia, *Drept administrativ*, Craiova, Editura Themis-Fundația Europeană Titulescu Filiala Craiova, 2002.
- ♦ NEGRUȚ, Vasilica, *Drept administrativ. Serviciul public. Proprietatea publică*, București, Editura C.H. Beck, 2020.
- ♦ NICU, Alina Livia, *Drept administrativ*, București, Editura Didactică și Pedagogică, 2011.
- ♦ SCHWALM, R. P. Marie-Benoît, *La société, L’Etat*, Flammarion, 1937.
- ♦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Current Values of Education and Culture”, în *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and*

Humanities, August 15-16, 2021, Princeton, NJ, United States of America, pp. 87-92.

- ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Valences of Education”, în *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, August 15-16, 2021, Princeton, NJ, United States of America, pp. 190-196.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Education and Religion in Jerusalem and Babylon, Viewed through the Prism of the Book of Daniel”, în *Proceedings of the 17th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, June 1-2, 2020, edited by Julia M. Puaschunder, pp.154-160, Johns Hopkins University, Montgomery, United States of America, 2020.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, “A look at how the concept of human rights has evolved over time”, în *Journal For Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății de Conștiință)*, vol 11, nr.2 (2023), pp.825-874.
- SHARP, Gene, *Sharp’s Dictionary of Power and Struggle: Language of Civil Resistance in Conflicts*, Oxford, Oxford University Press, New York, November 2011.
- VEDINAȘ, Verginia, *Drept administrativ*, Ediția a VI-a revăzută și actualizată, București, Editura Universul Juridic, 2011.

Legislație:

- *Constituția României*, 2003.
- O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.
- *Ordinul nr. 6.235* din 6 septembrie 2023 pentru aprobarea Procedurii privind managementul cazurilor de violență asupra antepreșcolarilor/ preșcolarilor/ elevilor și personalului unității de învățământ, precum și al altor situații corelate în mediul școlar și al suspiciunii de violență asupra copiilor în afara mediului școlar

Webografie:

- <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S001002859990734X>
- https://ro.wikipedia.org/wiki/Explorarea_planetei_Marte
- [https://ro.wikipedia.org/wiki/Perseverance_\(rover\)](https://ro.wikipedia.org/wiki/Perseverance_(rover))
- <https://www.nasa.gov/news-release/touchdown-nasas-mars-perseverance-rover-safely-lands-on-red-planet/>
- <https://www.blueorigin.com/news/ns-25-mission-updates>

- <https://www.agerpres.ro/comunicate/2023/10/16/comunicat-de-presa-world-vision-romania--1187090>
- <https://www.salvaticopiii.ro/ce-facem/protectie/protectie-impotriva-violentei/prevenirea-violentei-in-scoala>
- https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Dimensions+of+executive+functioning%3A+evidence+from+children&author=-JE+Lehto&author=P+Juuj%3%A4rvi&author=L+Kooistra&author=L+Pulkkinen&journal=Br.+J.+Dev.+Psychol.&volume=21&pages=59-80&publication_year=2003&
- https://edu.ro/management_cazuri_violenta
- https://www.google.com/search?q=cultura+non+violenta&sca_esv=-5c8e479236d2424c&rlz=1C1JZAP_roRO996RO997&ei=YYgoZ5OzOsXr7_UP2Mm4-Aw&ved=0ahUKEwjT56LYo8KJAAXF9b-sIHdgdDs8Q4dUDCA8&uact=5&oq=cultura+non+violenta&gs_lp=Egxnnd3Mtd2l6LXNlcnAiFGN1bHR1cmEgBm9uIHZpb2xlbm-RhSNIUABY1SlwAHgAkAEAmAGuAaABrheqAQQwLjIwAE-DyAEA-AEBmAIToAK6F8ICChAAGIAEGEMYigXCAGsQABiAB-BixAxiDAcICCBAAGIAEGLEDwgIOEAAYgAQYsQMYgwEYigXCAG4QLhiABBjHARiOBRivAcICBRAAGIAEwgIIEC4YgAQYsQP-CAGQQLhgDwgIOEC4YgAQYsQMYgwEY1ALCAhQQLhiAB-BixAxjRAXiDARjHARiKBcICERAUgIAEGLEDGNEDGIMBG-McBwgIFEC4YgATCAGsQLhiABBjHARivAcICBxAAGIAEGBP-CAGgQABgTGBYYHsICChAAGBMYFhgeGA_CAgOQABgTGBYYChgewgIGEAAYFhgewgIIEAAYFhgeGA_CAggQABiABBii-BMICCBAAGKIEGikFwgIEECEYFcICBRAhGJ8FmAMAKgcEM-C4xOaAHsXM&sclient=gws-wiz-serp#vhid=zephyr:0&vssid=atrim-https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/397-404.pdf